

Artigo

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas: aspectos acadêmicos e a participação no mercado de trabalho

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19424445>

Lucileila do Rosário Queiroz
<https://orcid.org/0000-0002-2677-7462>

Jaqueline Santana
: <https://orcid.org/0009-0009-0000-8719>

Garabed Kenchian
<https://orcid.org/0000-0002-1989-5313>

Roberto Kanaane
<https://orcid.org/0000-0002-4702-7740>

Resumo

Este artigo analisa a participação dos analistas de desenvolvimento de sistemas no mercado de trabalho e examina os aspectos acadêmicos relacionados ao curso superior de tecnologia (CST) em análise e desenvolvimento de sistemas (ADS) quanto às matrículas, indicadores de conclusão de curso e distribuição por idade e gênero. A pesquisa utiliza dados relacionados ao levantamento da literatura científica sobre a temática em pauta; a consulta aos dados secundários disponibilizados no Censo da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) junto ao Ministério do Trabalho, referentes a 2023; paralelamente realizou-se uma pesquisa empírica voltada a captar a percepção de alunos e ex-alunos do curso ADS quanto à participação no mercado de trabalho. Os resultados indicam que, embora o curso ADS concentre o maior número de matrículas entre os CST, apresenta baixa taxa de conclusão e elevada evasão. Observa-se também uma predominância masculina entre os ingressantes e maiores índices de evasão entre as estudantes do sexo feminino. No que se refere à participação dos analistas de sistemas no mercado de trabalho, os dados da RAIS e do Caged indicam a existência de um cenário dinâmico, caracterizado por alta rotatividade, pressão salarial e demanda constante por profissionais qualificados. Os achados apontam para a necessidade de investigações complementares sobre os fatores que afetam a permanência discente, considerando aspectos acadêmicos, institucionais e socioculturais.

Palavras-chave: Curso Superior de Tecnologia. Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Evasão. Gênero. Mercado de trabalho.

Abstract

This article analyzes the participation of systems development analysts in the job market and examines academic aspects related to the Higher Education Technology Course (CST) in Systems Development Analysis (ADS) regarding enrollment, course completion rates, and age and gender distribution. The research uses data from a survey of the scientific literature on the topic; secondary

data from the Higher Education Census of the Anísio Teixeira National Institute of Studies and Educational Research (INEP), the Annual Report of Social Information (RAIS), and the General Registry of Employed and Unemployed Persons (CAGED) with the Ministry of Labor, for 2023. Simultaneously, empirical research was conducted to capture the perceptions of ADS students and alumni regarding their participation in the job market. The results indicate that, although the ADS program accounts for the largest number of enrollments among CST programs, it has a low completion rate and a high dropout rate. There is also a male predominance among incoming students and higher dropout rates among female students. Regarding the participation of systems analysts in the job market, data from RAIS and CAGED indicate a dynamic scenario, characterized by high turnover, salary pressure, and a constant demand for qualified professionals. The findings highlight the need for further research into the factors that affect student retention, considering academic, institutional, and sociocultural aspects.

Keywords: Higher Technology Course. Systems Analysis and Development. Dropout. Gender. Labor Market.

1 Introdução

Os cursos da educação superior brasileira são classificados em três 3 categorias ou graus acadêmicos: os bacharelados, as licenciaturas e os cursos superiores de tecnologia (CST). De acordo com os dados do Censo da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a participação percentual das matrículas nos CST tem crescido rapidamente na última década, chegando a 20% do total de matrículas em 2023. Destas matrículas, 82% são na modalidade a distância (EAD). Dentre os cursos superiores de tecnologia, o curso que apresenta a maior quantidade de matrículas é o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), cerca de 300 mil matrículas, correspondendo a 14% do total de matrículas neste grau acadêmico.

Segundo Meira (2023), os desafios do mundo real envolvendo projetos práticos e a proximidade com setor produtivo, vem gradativamente disseminando a educação em ADS. Além disso, as transformações digitais e os ecossistemas de inovação têm gerado uma demanda acentuada quanto à procura pelo referido curso.

Frydenberg e Andone (2022) sinalizam que as empresas globais têm requisitado profissionais de ADS aptos a atuar em times multidisciplinares, envolvendo o domínio em comunicação assertiva e pensamento crítico, na medida em que se percebe o crescimento da procura por trabalho híbrido e remoto.

A literatura científica tem disseminado a relevância da aprendizagem ao longo da vida envolvendo a reciclagem contínua, destacando-se a posição de Braga (2024), que assinala entre outros pontos, que os cursos de ADS necessitam fomentar a cultura do “*Lifelong Learning*” (aprendizagem ao longo da vida), pois o profissional da área precisa estar apto para atualizar-se frequentemente, incorporando conhecimentos em virtude da célere evolução de linguagens de programação, infraestrutura e compliance.

O aumento vertiginoso das matrículas nos cursos superiores de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas suscitou a inquietude dos pesquisadores para saber se esse crescimento se deu em virtude do aquecimento do mercado de trabalho em busca de profissionais com essa formação acadêmica.

Diante do exposto, questiona-se: Qual a participação dos profissionais formados no curso superior de tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas no mercado de trabalho?

2 Objetivos

Objetivo geral: caracterizar a participação dos analistas e desenvolvimento de sistemas no mercado de trabalho.

Objetivo específico: identificar os aspectos acadêmicos relacionados ao CST em ADS, quanto às matrículas, indicadores de conclusão de curso e distribuição por idade e gênero.

3 Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

A expansão dos CSTs no Brasil está associada a políticas de incentivo à formação voltada ao setor produtivo e ao avanço da educação a distância. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep, 2023), entre os anos de 2010 e 2016 a participação percentual das matrículas dos cursos superiores de tecnologia ficou estável e próxima de 12%. A partir de 2017, observou-se um crescimento mais intenso destas matrículas chegando a pouco mais de 2030 mil em 2023, o que corresponde a 20% das matrículas na educação superior.

Dentre os cursos tecnológicos que demonstraram maior aumento no número de matrículas, destaca-se o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), que passou de 84 mil matrículas em 2016 para 285 mil em 2023, ou seja, mais que o triplo em 07 anos. Dessas matrículas, 71%, correspondem à modalidade a distância.

Segundo Da Silva *et al.* (2022), a educação a distância pode se tornar uma opção preferencial de estudo, ao substituir a interação tradicional entre professores e alunos, que ocorre tradicionalmente em sala de aula presencial, por uma sistemática de ações com a utilização de diversos recursos didáticos e acompanhamento por tutores, separados fisicamente dos discentes, o que colabora para que o aprendizado seja mais independente e flexível.

Para as Instituições de Ensino Superior (IES), a modalidade EaD é uma opção bem vantajosa, pois a utilização de tecnologia possibilita ao discente estudar em regiões remotas, com flexibilidade de tempo e espaço para aqueles que não conseguem estudar com horários fixos em virtude de compromissos profissionais ou pessoais; permite que pessoas com idades avançadas e que procuram uma segunda graduação consigam fazer um curso superior; utiliza espaços virtuais e ambientes de aprendizagem interativos, com facilidade de atualização e conteúdo personalizado; possibilidade de aumento do número de alunos no mesmo curso (pois não há a necessidade de formação de turmas); redução de custos, pois não é necessário utilizar a estrutura física da Instituição, além da possibilidade de um docente ser tutor de vários estudantes (Basso *et al.*, 2023; Ferreira; Mourão, 2020; De Campos, 2022).

No entanto, a educação a distância requer que haja reformulação da estrutura da IES com investimentos em tecnologia e capacitação dos docentes para utilização das plataformas de Ensino e adaptação de suas técnicas didático-pedagógicas à nova realidade de estudo (Basso *et al.*, 2023), por outro lado, a Instituição necessita lidar com as dificuldades que muitos estudantes têm com a

utilização da tecnologia e de não possuírem os equipamentos e recursos tecnológicos adequados para acessar o conteúdo das aulas.

Embora os CSTs tenham apresentado grande aumento no número de matrículas, há outros aspectos que necessitam ser observados pelas Instituições de Ensino Superior (IES), como a evasão e a permanência nos respectivos cursos. Autores como Silva e Ribeiro (2022) observam que a busca por formações mais curtas e aplicadas tem impulsionado a procura por CSTs, entretanto a rápida expansão, sem investimentos proporcionais em apoio pedagógico, tende a elevar a evasão e comprometer a qualidade da formação (Castro; Martins, 2020).

Ainda segundo os autores, três são os fatores que influenciam a evasão: externos, internos e fatores individuais, voltados aos estudantes (Gonçalves, Tude, Soares Jr., 2019). Dentre os fatores externos, destacam a demanda do mercado de trabalho, a situação econômica do país e as políticas governamentais; como fatores internos às instituições tem-se a desatualização de grades curriculares, projeto didático pedagógico do curso impreciso, critérios de avaliação impróprios, falta de interesse por parte dos docentes e falta de estrutura institucional de apoio aos discentes; e como fatores individuais dos alunos, as dificuldades de estudo, a formação precedente, a falta de adaptação à vida acadêmica, reprovações ou baixa frequência.

Quando observada com recorte de gênero, essa evasão se mostra mais acentuada entre as mulheres. Essa diferença pode ser compreendida à luz da divisão sexual do trabalho, que, segundo Hirata e Kergoat (2021), estrutura as escolhas educacionais e profissionais a partir de estereótipos que associam determinadas áreas ao masculino e outras ao feminino. As mulheres que ingressam em áreas tradicionalmente masculinas, como a Tecnologia da Informação, enfrentam barreiras adicionais de pertencimento, reconhecimento e conciliação com outras responsabilidades sociais, o que impacta diretamente na sua permanência.

3.1 Participação do profissional de Análise e Desenvolvimento de Sistemas no Mercado de Trabalho

A tecnologia tem gerado profundas mudanças nas relações econômicas, pois está sendo adotada em diversas áreas, como: automatização de serviços, automação industrial, transações eletrônicas, mobilidade urbana, entretenimento por streaming, canais de atendimento por meio de bots e redes sociais. (Pamboukiam; Kananne; Queiroz, 2024). Essas atividades são desenvolvidas por profissionais da área de Tecnologia da Informação (TI), por meio do desenvolvimento e implementação de Sistemas de Informações.

Segundo Saab e Souza (2023), a indústria de TI no Brasil movimentou no ano de 2021, em torno de R\$ 597,8 bilhões, equivalente a 6,9% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, gerando mais de 1,9 milhão de empregos em todo o país (dados da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação) (Saab, Sousa, 2023, p. 3).

Saab e Souza (2023) atestam que no setor de serviços (composto por mais de 75 mil empresas, sendo a maioria micro e pequenas empresas) tem se verificado a maior incidência da utilização de tecnologia da informação.

Os Sistemas de Informações englobam a obtenção e armazenamento de dados, que são processados para gerar informações e produzir conhecimento. São constituídos pelos componentes lógico (*software*), físico (*hardware*) e humano

(*peopleware*), que agem de forma interligada durante a fase de desenvolvimento (Costa, 2022).

Costa (2022) define Sistema de Informação como:

conjunto de elementos que atuam na coleta ou captação de dados brutos (entrada), processamento (transformação dos dados em resultados úteis), armazenamento (guardam-se os dados e informações para disponibilização futura) e distribuição de informação (saída), de forma organizada e coordenada, tornando-as aptas a auxiliarem na tomada de decisões (Costa, 2022, p. 14).

Esse conjunto de atividades requer profissionais especializados que compõem as equipes de desenvolvimento de sistemas: “gerente de projetos, analistas, projetistas, arquitetos de software, desenvolvedores e avaliadores de qualidade” (Costa, 2022, p. 21), atuando na manutenção de sistemas, consultores de tecnologias informacionais, engenheiros de computação, administradores de redes e sistemas de banco de dados (Santos *et al.*, 2020; Saab, Sousa, 2023).

Dentre os atuantes que trabalham com tecnologia da informação, destaca-se o Analista de Desenvolvimento de Sistemas, a quem cabe compreender as necessidades do cliente, elaborar uma solução e repassar ao desenvolvedor. Sua função é interligar os profissionais de computação e os do negócio, por isso precisa demonstrar tanto conhecimento técnico de TI (tecnologia da Informação), quanto noções do negócio do cliente, cujo sistema está sendo desenvolvido (Costa, 2022).

Saab e Souza (2023) afirmam que as empresas de TI brasileiras apresentam uma série de dificuldades na atualidade, como escassez de profissionais, alta rotatividade, aumento da concorrência global e a exigência de constantes inovações, o que implica na busca de profissionais cada vez mais capacitados e ao mesmo tempo, cresce a preocupação das empresas em reter os funcionários qualificados e atrair novos talentos.

Dentro desse contexto, a remuneração destaca-se como fator importante a ser observado pelas organizações. Para a retenção e atração de bons profissionais, é necessária a oferta de salários competitivos e pacotes de benefícios atrativos, que atuam como reconhecimento pelo trabalho realizado e encorajam os trabalhadores a se esforçarem, colaborando com os resultados da empresa (Saab, Sousa, 2023).

Do exposto, tem-se que as demandas decorrentes do mercado de trabalho justificam, em linhas gerais, o crescimento expressivo das matrículas no Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

4 Procedimentos metodológicos

Quanto ao método adotou-se os enfoques descritivo e exploratório. As abordagens assumiram caráter quantitativo e qualitativo (Sampieri; Collado, Lucio, 2013).

Com relação às técnicas de levantamento de dados utilizou-se: informações sobre matrículas no curso ADS, disponibilizadas pelo Censo do Ensino Superior 2023, publicado pelo Inep; dados relacionados ao número de empregados, salário médio por ocupação e registro da movimentação dos empregados, viabilizados pela Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Essas bases de dados são gerenciadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e correspondem a um conjunto de informações sobre o mercado de trabalho formal. A RAIS acompanha “a

arrecadação de contribuições e distribuição de benefícios previstos na legislação trabalhista” (Vieira, Honorato, Rodrigues, 2022, p. 208), por meio das informações anuais prestadas pelas empresas com referência ao dia 31 de dezembro, sobre número de empregos, admissões x demissões, gênero, idade, escolaridade, a média de salários e faixas de rendimentos em salários-mínimos (Vieira, Honorato, Rodrigues, 2022). Já o Caged recebe informações mensais sobre o registro de admissões, demissões e transferências de empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)¹.

Adotou-se e pesquisa empírica envolvendo questionário enviado via *google forms*, junto a amostra não probabilística, por acessibilidade dos pesquisadores (Sampieri; Collado, Lucio, 2013), obtendo 17 respostas de alunos e ex-alunos do curso ADS.

Quanto à sistemática de avaliação adotou-se os seguintes procedimentos: os dados levantados na pesquisa empírica (questionário), foram tabulados envolvendo estatística descritiva. Com relação ao acesso aos dados do Inep, RAIS e Caged, buscou-se apropriar das informações disponíveis, seguida de análise reflexiva, tendo por base a fundamentação teórica.

5 Resultados e Discussão

Os dados de matrículas dos Cursos Superiores de Tecnologia foram obtidos a partir dos microdados do Censo da Educação Superior promovido anualmente pelo Inep. Respondem ao censo todas as instituições do território nacional que ofertam cursos superiores. São disponibilizados no site, informações sobre as matrículas, unidades de ensino e cursos.

As matrículas são categorizadas quanto ao “Grau Acadêmico” como sendo: “Bacharelado”, “Licenciatura” e “Tecnológico”, sendo este último correspondendo aos Cursos Superiores de Tecnologia. Os microdados do censo a partir de 1995 estão disponíveis no sítio do Inep.

A partir dos dados do Censo é possível calcular o total de matrículas de um determinado curso por sexo, idade, grau acadêmico, modalidade de ensino e dependência administrativa, bem como os percentuais de evasão e de concluintes.

5.1 Matrículas no CST em ADS

O gráfico 1 apresenta a evolução das matrículas dos Cursos Superiores de Tecnologia de 2011 a 2023 por modalidade de ensino (presencial ou a distância). Entre 2011 e 2015, houve uma estabilidade do número de matrículas nos cursos presenciais e um tênue crescimento das matrículas nos cursos a distância, que passaram de 30% em 2011 para 39% em 2016. A partir de 2016, o número de matrículas em CST passou a crescer rapidamente atingindo, em 2023, o dobro de matrículas observadas em 2016. Este crescimento ocorreu principalmente na modalidade a distância, que passou de 41% em 2016 para 82% das matrículas em 2023. Por outro lado, as matrículas nos cursos presenciais apresentaram um decréscimo de 36% (Gráfico 1):

¹ Fonte: O que é Caged. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/entregar-a-declaracao-mensal-para-o-cadastro-geral-de-empregados-e-desempregados>. Acesso em 16 Set. 2025.

Gráfico 1 Evolução das matrículas dos cursos superiores de tecnologia por modalidade de ensino.

Fonte: Inep, 2021 a 2023

Segmentando por eixo tecnológico, percebe-se que entre 2015 e 2023 houve um crescimento de 163% do eixo “Informação e Comunicação (Gráfico 2):

Gráfico 2 Evolução das Matrículas no CST eixo “Informação e Comunicação”

Fonte: Inep, 2015 a 2023

Nesse eixo, “Informação e Comunicação”, ganha destaque o curso ADS, que foi o que mais cresceu em número de matrículas, mais de 300% entre 2015 e 2023 (Gráfico 3):

Gráfico 3 Evolução das Matrículas no CST em ADS

Fonte: Inep, 2015 a 2023

O curso de ADS além de apresentar o maior número de matrículas do eixo tecnológico “Informação e Comunicação”, também foi o que apresentou a maior matrícula entre todos os cursos superiores de tecnologia, de acordo com o apurado no Censo da Educação Superior de 2023 (Gráfico 4):

Gráfico 4 Cursos Superiores de Tecnologia com mais matrículas em 2023

Fonte: Inep, 2023

O curso ADS apresentou quase 15% do total de matrículas realizadas no ano de 2023 e dessas matrículas, 87% foram realizadas em IES privadas e 68% na modalidade a distância (Gráficos 5 e 6):

Gráfico 5 Matrículas nos CSTs por Curso e Dependência Administrativa – 2023

Fonte: Inep, 2023

Gráfico 6 Matrículas nos CSTs por Curso e Modalidade de Ensino - 2023

Fonte: Inep, 2023

O acentuado número de matrículas nos cursos a distância, em IES privadas pode ser explicado pelas facilidades disponibilizadas aos discentes e vantagens para as IES, como: a flexibilidade de tempo, eliminação de distâncias geográficas, custo financeiro reduzido, possibilidade de democratização do ensino superior, facilidade na atualização e disponibilização dos conteúdos, interatividade entre as pessoas por meio das plataformas digitais e possibilidade de célere redesenho das disciplinas e conteúdos (Ferreira; Mourão, 2020).

A distribuição por gênero revela um quadro assimétrico: dos ingressantes em 2023, 80,4% eram homens e apenas 19,6% mulheres, com idade média de 26,9 anos (Inep, 2023). Segundo Teixeira (2021), a presença feminina nas áreas tecnológicas vem diminuindo no decorrer dos anos; esse cenário vem aumentando

a preocupação das IES e das empresas de tecnologia, levando-as à identificar os fatores que estão causando essa diferença, com intuito de implementar soluções para ampliar a participação das mulheres na área tecnológica, pois essa área é uma das que mais estão apresentando crescimento e a quantidade de profissionais qualificados não é suficiente para atender à demanda do mercado de trabalho.

Até maio/2025 as IES poderiam ofertar cursos totalmente a distância, mas com a publicação do Decreto nº 12.456/2025, há a obrigatoriedade de, no mínimo, 20% da carga horária ser cursada presencialmente, sendo 10% (dez por cento) por meio de atividades presenciais e 10% (dez por cento) em atividades presenciais ou síncronas mediadas.

5.2 Taxa de conclusão dos egressos e evasão no CST em ADS

Dos alunos ingressantes no curso ADS em 2023, 80,40% eram homens e 19,60% mulheres, com a idade média de 26,9 anos (Inep, 2023).

Embora o curso em ADS tenha apresentado um crescimento vertiginoso nas matrículas, as IES não estão conseguindo reter os discentes, pois os índices de permanência e conclusão indicam um descompasso entre a expansão da oferta e a capacidade de retenção dos estudantes (Tabela 1):

Tabela 1 Taxa de Concluintes e Ingressantes do Curso em ADS – 2023

Matrículas	Ingressantes	Concluintes	C/I*
285.310	199.614	34732	17%

Fonte: Inep, 2023

*C/I – relação entre concluintes e ingressantes

Apesar do grande número de ingressantes, a taxa de conclusão no curso ADS permanece baixa. Em 2023, apenas 17% dos matriculados concluíram o curso.

De acordo com Gonçalves, Tude e Soares Jr. (2019),

a evasão indica falhas no processo de ensino e ineficácia nos serviços prestados, representando desperdícios financeiros, pois utiliza uma estrutura física e acadêmica que atenderia a um grupo inicial e, por conta da evasão, acaba se destinando a um quantitativo menor de alunos (Gonçalves, Tude e Soares Jr. 2019, p. 2).

Estudos sobre a evasão no ensino tecnológico sinalizam que as mulheres apresentam taxas de abandono superiores às dos homens. De acordo com investigação realizada em uma instituição federal de ensino superior, entre 2012 e 2018, a evasão no ADS foi de 53,58%, sendo 57,33% entre mulheres e 52,43% entre homens (Gonçalves; Tude; Soares Jr., 2019). Esse dado sugere que as dificuldades de permanência no curso afetam de forma mais intensa as estudantes, possivelmente em razão de barreiras estruturais e simbólicas que atravessam sua trajetória acadêmica. Além disso, a taxa de evasão das mulheres aumenta com a idade, alcançando 78,78% na faixa de 26 a 30 anos.

A taxa de concluintes é um indicador relevante que deve ser acompanhado pela IES, a partir da identificação de fatores que influenciam na desistência do curso, com o objetivo de implementar ações voltadas à retenção de estudantes.

5.3 Participação do Analista de Desenvolvimento de Sistemas no mercado de trabalho

A partir dos dados da RAIS e do Caged é possível calcular, para uma dada ocupação, o total de empregados e o saldo de movimentação anual por sexo e idade. A demanda anual de uma ocupação pode ser estimada como sendo igual ao saldo de movimentação somado a um trinta e cinco avos do estoque de empregos, correspondente à reposição das aposentadorias. A pressão salarial foi calculada como a diferença percentual entre as médias salariais de admissão e de desligamento. Já a rotatividade indica o percentual de renovação das ocupações.

Os indicadores de emprego relativos à ocupação de Analista de Desenvolvimento de Sistemas foram sintetizados na Tabela 2:

Tabela 2 Indicadores de emprego relativos à ocupação de Analista de Desenvolvimento de Sistemas no ano de 2023.

Indicador	Valor
Vínculo Ativo 31/12/23 RAIS	271.677
Salário Médio	9.408,56
Média Idade	35,9
% Feminino	22%
1/35 Vínculos Ativos (a)	7762
Saldo Movimentação CAGED 2024 (b)	7211
Demanda (a) + (b)	14973
Pressão Salarial-2	1,80%
Rotatividade	24%

Fonte: RAIS, Caged, 2023.

Observa-se que é uma ocupação com mais de 270 mil empregados, com salários médios elevados (R\$ 9.408,56), quando comparados à média dos empregos de CST (R\$ 6.500,00) e com o PIB per capita mensal nacional, próximo de R\$ 4.000,00, segundo dados do IBGE² de 2022.

A demanda estimada, considerando o saldo de movimentações de 2023 e a reposição das aposentadorias perfazem o total 14.973 empregos por ano. A pressão salarial positiva, aliada a alta rotatividade indicam um mercado aquecido.

A idade média levantada foi 35,9 anos, o que é considerada relativamente baixa; e do total de empregados, 22% corresponde ao sexo feminino.

Pesquisa com empresas do setor de TI na Bahia destacou que 35,3% das demissões voluntárias são motivadas por baixa remuneração e 17,6% por mudança de área de atuação. Embora 41,2% das empresas tenham afirmado tratar igualmente homens e mulheres, 17,6% reconheceram a existência de preconceito em relação às mulheres; 11,8% relataram que elas recebem remuneração inferior embora com o mesmo cargo; 5,9% declararam que os homens são considerados naturalmente mais aptos para atuar na área (Santos *et al.*, 2020).

² Fonte: <https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php>. Acesso em 10 Out. 2025.

5.4 Dados da pesquisa empírica

A pesquisa realizada junto a alunos e ex-alunos, com o objetivo de identificar os motivos pelos quais os cursos superiores de tecnologia a distância, dos eixos “gestão e negócios”, “informação e comunicação” apresentavam os maiores índices de matrículas. A pesquisa foi disponibilizada *online*, via *google forms* e distribuída por meio de *e-mails* e redes sociais. Foram obtidas 50 respostas, destas, 32 são referentes ao eixo “informação e comunicação” e, dentro deste eixo, foi feito o recorte do curso de ADS, para captar o perfil e percepção desses estudantes, somando 17 respondentes.

Os respondentes apresentaram o seguinte perfil:

- **idade:** 70,59% possuem entre 20-24 anos; 23,53% entre 30-34 anos; e 5,88% entre 35-39 anos, com média de 27,4 anos. Esse resultado demonstra que a idade média dos respondentes aproxima-se da média dos matriculados em 2023, que corresponde a 26,9 anos de idade, situando-se abaixo da média dos profissionais atuantes no mercado de trabalho, ou seja, 35,9 anos.

- **gênero:** 82,35% são homens e 17,65% mulheres, o que se aproxima da média de matriculados no curso ADS em 2023, que correspondeu a 80,4% de homens e 19,6% de mulheres. Paralelamente investigou-se o *score* decorrente dos dados da RAIS e Caged, constatando-se que as empresas estão contratando um percentual de mulheres acima da quantidade que se formam, atingindo o patamar de 22% de mulheres contratadas em 2023.

- **trabalho na área de formação:** apenas 5,88% dos respondentes (01 pessoa) trabalha na área de formação; entretanto em 2023 a demanda do mercado de trabalho correspondia a 14.973 profissionais e os formados somaram 38.012, ou seja, não havia postos de trabalho em quantidade suficiente para absorver os formados, o que nos leva a inferir que houve a migração de formados em ADS para outras funções.

Perguntou-se “por que você optou por cursar um curso superior de tecnologia?” e obteve-se o seguinte resultado: 76,5% afirmaram que a opção por um curso superior se deu porque entendem que o mesmo propicia ascensão profissional; 52,9% sinalizaram a expectativa de formarem-se em nível superior; e 47,1% para aumentar a remuneração (Gráfico 7):

Gráfico 7 Por que você optou por cursar um curso superior de tecnologia?

Fonte: dados da pesquisa

* havia a opção de assinalar mais de uma alternativa

Esse resultado permite compreender a escolha do curso, por parte dos sujeitos da pesquisa, pois segundo Fleith *et al.* (2020, p. 224), “indivíduos com níveis mais elevados de educação possuem taxas de emprego e rendimentos mais altos”. O cargo ADS apresentou em 2023, salário médio correspondente a R\$ 9.408,56, maior que a média das demais ocupações de nível tecnológico (R\$ 6.500,00) e do PIB per capita mensal nacional (R\$ 4.600,00) (RAIS, Caged, 2023; IBGE, 2022).

Questionados sobre os fatores que levaram à escolha do curso, 58,8% responderam que seria para possibilitar uma mudança da carreira e acesso ao primeiro emprego; 29,4% respondeu que seria a ascensão no emprego; e 17,6% para melhorar o empreendimento que já possuía (Gráfico 8):

Gráfico 8 Quais fatores contribuíram para a escolha do curso (que você cursou/cursa)?

Fonte: dados da pesquisa

* havia a opção de assinalar mais de uma alternativa

Esse resultado justifica a resposta da questão sobre o trabalho na área de formação, pois apenas 01 (um) respondente atua na área de ADS; nesse sentido infere-se que os respondentes estejam em busca de exercer uma função distinta da que exercem. Constatou-se ainda, que aproximadamente 60% dos respondentes estejam visando o primeiro emprego, fato este evidenciado pela amostra de jovens (70,59% possuem de 20-24 anos de idade).

6 Considerações finais

O artigo apresenta como questão de pesquisa: qual a participação dos profissionais formados no CST em ADS no mercado de trabalho? Tendo como objetivos: caracterizar a participação dos egressos do curso ADS no mercado de trabalho, bem como identificar os aspectos acadêmicos relacionados ao CST em ADS, quanto às matrículas, indicadores de conclusão de curso e distribuição por idade e gênero.

Adotou-se como critério de análise, a triangulação representada por dados relacionados ao levantamento da literatura científica sobre a temática em pauta; a consulta aos dados secundários disponibilizados no Censo da Educação Superior do Inep, na RAIS e Caged junto ao Ministério do Trabalho, referentes a 2023; paralelamente realizou-se uma pesquisa empírica voltada a captar a percepção de alunos e ex-alunos do curso ADS quanto à participação no mercado de trabalho.

Nesse sentido, o estudo evidenciou um crescimento expressivo no número de matrículas, em especial na modalidade a distância, que passou a ocupar posição central na oferta da Educação Profissional e Tecnológica. Esse movimento está associado a múltiplos fatores, como a ampliação do acesso ao ensino superior, a flexibilidade proporcionada pela educação mediada por tecnologias digitais e a crescente demanda do mercado de trabalho por profissionais da área de Tecnologia da Informação. Tais elementos contribuem para compreender o lugar ocupado pelo ADS entre os cursos superiores de tecnologia e seu protagonismo no eixo de Informação e Comunicação.

Apesar da expansão, os dados levantados revelam desafios importantes relacionados à permanência e à conclusão dos estudantes. A taxa reduzida de concluintes, associada a elevados índices de evasão, sugere que o aumento da oferta e da procura não se traduz, necessariamente, em sucesso formativo. A análise mostra que a evasão ocorre de maneira generalizada, mas com incidência mais acentuada entre mulheres e em faixas etárias específicas, o que indica a necessidade de considerar variáveis sociais, acadêmicas e institucionais na interpretação desses resultados.

Outro aspecto relevante refere-se ao perfil dos ingressantes e concluintes. A predominância masculina no curso confirma a permanência de um padrão de gênero já identificado em diferentes áreas da Tecnologia da Informação. Esse quadro, além de sinalizar desigualdades de acesso e permanência, reforça a importância de estudos que investiguem as condições de inserção, progressão e reconhecimento das mulheres nesse campo. Também se destacam as diferenças relacionadas à idade, que evidenciam trajetórias formativas marcadas por dificuldades adicionais de permanência entre estudantes mais velhos.

No que se refere ao mercado de trabalho, os dados da RAIS e do Caged indicam a existência de um cenário dinâmico, caracterizado por alta rotatividade, pressão salarial e demanda constante por profissionais qualificados. Embora esse contexto reforce a atratividade do curso ADS, também impõe desafios às instituições de ensino, que precisam alinhar seus currículos e práticas pedagógicas às transformações do setor produtivo, sem perder de vista a necessidade de promover condições adequadas para a formação integral do estudante.

Diante desse conjunto de evidências, observa-se que o crescimento quantitativo das matrículas, por si só, não garante a sustentabilidade acadêmica do curso nem assegura a inserção equitativa dos estudantes no mercado de trabalho. A análise aponta para a importância de políticas institucionais voltadas ao acompanhamento acadêmico, ao apoio psicossocial e à revisão de práticas pedagógicas, de modo a enfrentar os fatores que impactam a permanência e a conclusão.

Sugere-se, estudos futuros que possibilitem o aprofundamento de investigações que articulem dimensões acadêmicas, institucionais e socioculturais, permitindo compreender de forma mais abrangente os fatores que interferem na trajetória dos estudantes em cursos tecnológicos, em especial no campo da Tecnologia da Informação.

Referências

BASSO, C. A. M. *et al.* Educação a distância no ensino superior: relato de experiências em uma universidade catarinense. **Revista foco**, v. 16, n. 3, p. e1466-e1466, 2023.

BRAGA, J. L. **Profissões do Futuro: Competências Essenciais para Era Digital**. Rio de Janeiro: Campus, 2024.

BRASIL. **Decreto 12.456, de 19 de maio de 2025**. Dispõe sobre a oferta de educação a distância por instituições de educação superior em cursos de graduação e altera o Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2023-2026/2025/decreto/d12456.htm.

Caged: **O que é Caged**. <https://www.gov.br/pt-br/servicos/entregar-a-declaracao-mensal-para-o-cadastro-geral-de-empregados-e-desempregados>. Acesso em 16 Set. 2025.

CASTRO, A. M. D. A.; MARTINS, M. C. B. Accountability e empoderamento: estratégias gerenciais na escola. **Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica**, v. 2, n. 18, p. 33-48, 2020.

COSTA, A. **Estudo de caso: a pejetização na contratação de profissionais atuantes no desenvolvimento de sistemas de informação como meio de fraude à Relação de Emprego**. UFSC, 2022.

DA SILVA, J. C. *et al.* Dimensões relacionadas à evasão na educação a distância: análise de uma proposta de categorização. **Revista Valore**, v. 7, p. 217-252, 2022.

DE CAMPOS, P. K. A evasão no ensino superior na modalidade EaD: um estudo sobre as motivações e problemas decorrentes do processo. **Revista Científica e-Locução**, v. 1, n. 22, p. 22-22, 2022.

FERREIRA, D. M.; MOURÃO, L. Panorama da educação a distância no ensino superior brasileiro. **Revista Meta: Avaliação**, v. 12, n. 34, p. 247-280, 2020.

FLEITH, D. S. *et al.* Expectativas de sucesso profissional de ingressantes na educação superior: estudo comparativo. **Avaliação Psicológica**, v. 19, n. 3, p. 223-231, 2020.

FRYDENBERG, M; ANDONE, D. *Developing IT Professionals for the Hybrid Workplace*. **Information Systems Education Journal**, 2022, v. 20, n. 2, p. 14-26

GONÇALVES, A. P.; TUDE, S.; SOARES JR., C. Evasão e permanência em cursos superiores do Campus Alegre do IFES. **XIX Colóquio Internacional de Gestão Universitária**. Florianópolis: SC, Nov. 2019.

HIRATA, H.; KERGOAT, D. **Nova divisão sexual do trabalho: perspectivas críticas**. São Paulo: Boitempo, 2021.

IBGE – **dados de 2022**. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php>. Acesso em 10 Out. 2025.

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. **Censo da Educação Superior 2023: notas estatísticas**. Brasília: INEP/MEC, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inep>. Acesso em: 12 jun. 2025.

MEIRA, S. Curso de TI não pode ser salão de repetição. **Exame**, 19/07/2023.

PAMBOUKIAM, S.; KANAANE, R.; QUEIROZ, L.R. Tecnologia aplicada à Gestão de IES. *In*: QUEIROZ, L.; KANAANE, R. (org.) **Educação Profissional e Tecnológica: A Gestão de Instituições de Ensino Superior**. São Paulo: Dialética, 2024, p. 147-166.

RAIS/CAGED – Ministério do Trabalho e Emprego. **Base de dados do mercado de trabalho formal**. Disponível em: <https://acesso.mte.gov.br/portal-pdet/odet/portifolio-de-produtos/bases-de-dados.htm>. Acesso em 28 Set. 2025.

SAAB, M. C; SOUSA, E. G. Políticas de Retenção de Talentos em Empresas de Tecnologia da Informação no Brasil: Análise das Práticas de Remuneração e Benefícios. **Encontro de Gestão e Negócios**. Uberlândia/MG. Set, 2023. Disponível em <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/39259>. Acesso em 29 Set. 2025.

SAMPIERI, R. H.; COLLADO, C. F.; LUCIO, M. P. B. **Metodologia de pesquisa**. 5 ed. Porto Alegre: Penso, 2013.

SANTOS, J. V. *et al.* O mercado de trabalho na área de Tecnologia da Informação e Comunicação. **Revista Brasileira de Educação Profissional e Tecnológica**, v. 12, n. 3, p. 45-60, 2020.

SILVA, A. R.; RIBEIRO, L. R. Relacionar criticamente as relações entre a demanda tecnológica frente ao cenário educacional “pós-pandemia” com o ensino remoto. **Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica**, v. 1, n. 20, p. 45-60, 2022.

TEIXEIRA, A. B. A. A participação da mulher em uma empresa de Tecnologia da Informação: Estudo descritivo. **Trabalho de Conclusão de Curso** (graduação) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2021.

VIEIRA, A. H. P.; HONORATO, G.; RODRIGUES, L. - Educação superior e resultados no mercado de trabalho no Brasil: uma revisão da literatura e dos dados disponíveis. **Revista Brasileira de Sociologia**, vol. 10, n. 25, mai-ago, p. 193-218, 2022. Disponível em: <https://rbs.sbsociologia.com.br/rbs/article/view/879>. Acesso em 01 Out. 2025.